

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Paraguay

ROSA BEATRIZ LOPEZ CHAPPARRO

[@raices.vivas](https://www.instagram.com/raices.vivas)

GESTORA CULTURAL – INVESTIGADORA EN CULTURA Y GASTRONOMÍA TRADICIONAL – PROMOTORA DEL PATRIMONIO COMUNITARIO

Gestora cultural y gastronoma investigadora paraguaya, miembro fundador del colectivo E-NNEGKO'O: Colectivo de Arte & Cultura y de la organización Raíces Vivas. Su trabajo está comprometido con la preservación de la cultura, la historia y los saberes ancestrales de las comunidades del Chaco paraguayo, con especial énfasis en la recuperación de la gastronomía tradicional y la memoria colectiva de los pueblos originarios.

A Paraguayan cultural manager, gastronomy researcher, and founding member of the E-NNEGKO'O Collective: Art & Culture Collective and the Raíces Vivas organization. Her work is committed to preserving the culture, history, and ancestral knowledge of the communities of the Paraguayan Chaco, with a special emphasis on recovering traditional gastronomy and the collective memory of the indigenous peoples.

Gestora cultural paraguaya, pesquisadora gastronômica e membro fundadora do Coletivo E-NNEGKO'O: Coletivo de Arte e Cultura e da organização Raíces Vivas. Seu trabalho é dedicado à preservação da cultura, história e saberes ancestrais das comunidades do Chaco paraguai, com ênfase especial na recuperação da gastronomia tradicional e da memória coletiva dos povos indígenas.

Título: Mujeres del Chaco: guardianas de frutos silvestres, saberes ancestrales y gastronomía local - **Autora:** Rosa Beatriz López Chapparro - **Año:** 2026
País: Paraguay - **Género / Tipo de obra:** Artículo de investigación / Ensayo académico-cultural - **Idioma:** Español - **Extensión:** Aprox. 1.500 palabras
Temática principal: Soberanía alimentaria, saberes ancestrales, rol de la mujer, biodiversidad del Chaco - **Pueblos originarios abordados:** Guaraní, Nivaclé, Ayoreo, Enxet/Enlhet, Nandeva - **Organizaciones mencionadas:** Red de Mujeres Productoras del Chaco, Asociación Sombra de Arbol (AsdA), Asociación Monte Arte del Chaco (AMAC), Raíces Vivas, Tucos Factory - **Fuentes y colaboraciones:** Facultad de Ciencias Químicas (UNA), referencias bibliográficas y sistematizaciones comunitarias
Publicación: Inédita (esta versión para la revista)

Resumen

Este artículo explora el trabajo de la Red de Mujeres Productoras del Chaco en la recuperación, preservación y valorización de alimentos autóctonos como la algarroba, el mistol, la tuna y el ají del monte. A través de procesos participativos en comunidades guaraníes, nivaclé, ayoreo y criollas, se documentan prácticas de recolección, preparación y procesamiento de frutos silvestres, así como la transmisión intergeneracional de saberes ancestrales.

El proyecto integra investigación agroecológica, nutricional y cultural, en articulación con instituciones académicas, y promueve herramientas pedagógicas como recetarios digitales comunitarios. La obra destaca el rol protagónico de las mujeres en la conservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la memoria colectiva del Chaco paraguayo, aportando a la valorización cultural, educativa y social del territorio.

Palabras clave:

Mujeres · Chaco · Saberes ancestrales · Gastronomía local · Soberanía alimentaria

Abstract

This article explores the work of the Chaco Women Producers Network in the recovery, preservation, and promotion of native foods such as carob, mistol, prickly pear, and wild chili peppers. Through participatory processes in Guaraní, Nivaclé, Ayoreo, and Creole communities, practices for harvesting, preparing, and processing wild fruits are documented, as well as the intergenerational transmission of ancestral knowledge. The project integrates agroecological, nutritional, and cultural research, in collaboration with academic institutions, and promotes educational tools such as community-based digital recipe books. The work highlights the leading role of women in the conservation of biodiversity, food sovereignty, and the collective memory of the Paraguayan Chaco, contributing to the cultural, educational, and social enhancement of the region.

Keywords:

Women · Chaco · Ancestral knowledge · Local cuisine · Food sovereignty

Resumo

Este artigo explora o trabalho da Rede de Mulheres Produtoras do Chaco na recuperação, preservação e promoção de alimentos nativos como alfarroba, mistol, figo-da-india e pimenta-malagueta. Por meio de processos participativos em comunidades Guaraní, Nivaclé, Ayoreo e Crioula, são documentadas as práticas de colheita, preparo e processamento de frutos silvestres, bem como a transmissão intergeracional do conhecimento ancestral. O projeto integra pesquisas agroecológicas, nutricionais e culturais, em colaboração com instituições acadêmicas, e promove ferramentas educativas como livros de receitas digitais comunitários. O trabalho destaca o papel fundamental das mulheres na conservação da biodiversidade, na soberania alimentar e na memória coletiva do Chaco paraguaio, contribuindo para o enriquecimento cultural, educacional e social da região.

Palavras-chave:

Mulheres · Chaco · Conhecimento ancestral · Culinária local · Soberania alimentar

Tipo de obra:

Artículo de investigación / Ensayo académico-cultural

Texto que documenta y analiza el trabajo de la Red de Mujeres Productoras del Chaco en la recuperación de alimentos autóctonos (algarroba, mistol, tuna, ají del monte) y la transmisión de saberes ancestrales. Combina enfoques agroecológicos, nutricionales, culturales y pedagógicos, destacando el rol protagonista de las mujeres en la preservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la memoria colectiva del Chaco paraguayo.

Mujeres del Chaco: guardianas de frutos silvestres, saberes ancestrales y gastronomía local

En el corazón del Chaco paraguayo, un territorio rico en biodiversidad y cultura, la Red de Mujeres Productoras del Chaco desempeña un papel fundamental en la recuperación, preservación y valorización de los alimentos autóctonos. Frutos como la algarroba, el mistol, la tuna y el ají del monte son mucho más que productos alimenticios: constituyen el vínculo entre la comunidad, la memoria colectiva y la sostenibilidad ambiental. Este artículo explora cómo la Red combina investigación agroecológica, nutricional y cultural para fortalecer la identidad, la soberanía alimentaria y el papel protagonista de las mujeres en sus territorios.

Recuperación de saberes y prácticas tradicionales

El trabajo de la Red se centra en comunidades de diversos pueblos originarios y mestizos: guaraníes, nivacle, ayoreo y criollos, donde los saberes sobre el monte se transmiten de generación en generación. A través de relevamientos etnográficos y participativos, las mujeres productoras documentan la recolección, preparación y procesamiento de frutos silvestres, registrando técnicas ancestrales que garantizan su conservación y uso sostenible.

Por ejemplo, la algarroba se utiliza no solo como alimento, sino también como materia prima para harina, bebidas y productos de repostería. Las mujeres Nivacle de Samaria, pioneras en su procesamiento, combinan métodos tradicionales con técnicas modernas para asegurar calidad y seguridad alimentaria. De manera similar, el mistol y la tuna se recolectan siguiendo criterios ecológicos que respetan los ciclos naturales del monte, mientras que el ají silvestre se incorpora a recetas locales que destacan los sabores autóctonos del Chaco. Este enfoque asegura que el conocimiento sobre el uso sostenible de estos frutos no se pierda y que se mantenga la biodiversidad del monte como recurso estratégico para la alimentación y la economía local.

Investigación agroecológica y nutricional

El proyecto desarrollado por la Red no se limita a la documentación cultural; también integra un enfoque agroecológico y nutricional. Con la colaboración de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, se realizan estudios sobre el valor nutritivo de los frutos del monte y sobre las mejores prácticas para su procesamiento y almacenamiento, asegurando que los productos finales sean seguros y nutritivos.

La harina de algarroba y los derivados de mistol constituyen fuentes importantes de proteínas, fibras y minerales, mientras que la tuna y el ají aportan vitaminas y antioxidantes esenciales. Esta información permite diversificar la dieta local y fortalecer la seguridad alimentaria en comunidades afectadas por sequías, inundaciones o limitaciones de acceso al mercado.

Transmisión de saberes y pedagogía comunitaria

Las líderes de cada grupo organizan talleres, demostraciones y espacios de intercambio donde comparten técnicas de recolección, preparación, conservación y transformación de frutos del monte.

Se han desarrollado herramientas pedagógicas innovadoras, como recetarios digitales comunitarios que recopilan recetas tradicionales y contemporáneas utilizando frutos autóctonos. Estas publicaciones documentan la gastronomía del Chaco y promueven la creatividad culinaria y la adaptación de prácticas tradicionales a contextos modernos. La gastronomía se convierte así en un vehículo para la preservación cultural, la educación y la innovación.

Impacto social, ambiental y económico

El trabajo de la Red tiene impactos significativos en tres dimensiones:

Social: fortalece la autonomía de las mujeres, promueve el liderazgo femenino y asegura la transmisión de saberes ancestrales.

Ambiental: la recolección responsable, la recuperación de especies nativas y la aplicación de técnicas agroecológicas contribuyen a la preservación de la biodiversidad del monte chaqueño.

Económica: la transformación de frutos silvestres en productos comercializables genera ingresos locales, fortalece la economía de las comunidades y abre oportunidades para la formalización de emprendimientos respetuosos de la cultura y el territorio.

Fortalecimiento de la memoria colectiva

Al documentar, enseñar y difundir los saberes asociados a los frutos del monte, la Red contribuye a fortalecer la memoria colectiva. Cada práctica registrada, cada receta compartida y cada técnica enseñada es un hilo que conecta generaciones y preserva la identidad cultural, protegiendo tanto la biodiversidad como el conocimiento que sostiene la vida en el Chaco.

Grupos Productores y Emprendimientos Comunitarios

Taypepy Kyreÿ de Ñu Guasu (Mujeres del Pueblo Guaraní Ñandeva); Kuña Guaraní Nandeva de Sirakua; Kuña Guaraní Nandeva de Pykasu; Mujeres Productoras de la Comunidad de Loma, Mujeres del Pueblo Nandeva; Fa'ay Lhavoquey de Samaria; Cucherane: 7 Clanes de Campo Loro, Artesanas del Pueblo Ayoreo; Kelvana – ACTIC de Campo Largo, Mujeres del Pueblo Enxet/Enlhet; Organización de Mujeres Artesanas (OMA) de Yalve Sanga, del Pueblo Enxet/Enlhet; Kelvana Teves de Yalve Sanga; Mujeres Horticultoras de Pueblito en Puerto Casado; y La Montesina de Pozo Hondo.

Grupo impulsor

Asociación Sombra de Árbol (AsdA): organización canalizadora que facilita el acceso a recursos y brinda su plataforma para la presentación, gestión y seguimiento de propuestas colectivas. **Asociación Monte Arte del Chaco (AMAC):** coordina, asesora y acompaña a los grupos de base, brindando soporte técnico, metodológico y organizativo.

Colaboradores activos

Tucos Factory: acopio, procesamiento y distribución de productos a base de ingredientes nativos. **Raíces Vivas:** investigación y creación de recetas fusionando tradición y valor agregado cultural. **Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Asunción:** laboratorio de apoyo en estudios nutricionales y de procesamiento.

Mujeres del Chaco: guardianas de frutos silvestres, saberes ancestrales y gastronomía local

Galería de imágenes

Registro fotográfico del trabajo comunitario de la Red de Mujeres Productoras del Chaco

Crédito de imágenes:

Todas las fotografías que acompañan este artículo pertenecen al archivo documental de la Red de Mujeres Productoras del Chaco, compartido por Rosa Beatriz López Chapparro y el colectivo E-NNEGKO'O / Raíces Vivas, como parte de la sistematización de sus procesos comunitarios de recuperación de saberes ancestrales, soberanía alimentaria y valorización de la gastronomía local del Chaco paraguayo.

Fuente:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CEXeb9PZLJngMyFTEDHnW0RJgCD7wKyA>

Conclusion

The work of the Network of Women Producers of the Chaco demonstrates how the conservation of native foods can be integrated with education, research, sustainability, and cultural valorization. The recovery of algarroba, mistol, tuna, and wild chili strengthens food security, preserves biodiversity, and keeps ancestral knowledge alive.

Their work shows that protecting territory and cultural identity is inseparable from production, gastronomy, and community strengthening, contributing to a more sustainable, inclusive, and culturally aware Chaco.

Supporting materials and images:

https://drive.google.com/drive/folders/1CEXeb9PZLJngMyFTEDHnW0RJgCD7wKyA?usp=drive_link

Referencias

Sombra de Árbol. (s. f.). Publicaciones y materiales de sistematización comunitaria. Recuperado de <https://sombreadearbol.org/publicaciones.php?p=1>

Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Químicas. (2024). Aportes técnicos para el análisis nutricional de frutos nativos del Chaco paraguayo [Informe interno]. Recuperado de <https://www.qui.una.py/v2/wp-content/uploads/1.-ROJASIANA-Serie-especial-6-DIGITAL-FINAL-.pdf>

Red de Mujeres Productoras del Chaco. (2025). Recetarios comunitarios y sistematización de saberes del monte [Material digital no publicado].

Asociación Monte Arte del Chaco. (2025). Informe técnico: III Encuentro de la Red de Mujeres Productoras del Chaco. Pozo Hondo, Paraguay.

Raíces Vivas. (s. f.). Recetarios comunitarios y publicaciones sobre gastronomía con ingredientes nativos. Recuperado de <https://linktr.ee/raicesvivas>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). Indigenous peoples' food systems: Insights on sustainability and resilience. FAO.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.